

Zenodo: SZ-SB-III-01-03: Vernetzung von Elternteilen verschiedener Schulen

Autor*in	@Ricarda Peil @Julia Lehmler @Sönke Erdmann @Julia Victoria Dinier @Alexander Schröter @Tara-Marie Endries
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851233
ID	SZ-SB-III-01-03
Titel	Vernetzung von Elternteilen verschiedener Schulen
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Alvin - Erziehungsberechtigter https://doi.org/10.5281/zenodo.10091406
Kurzbeschreibung	Alvin sucht Austausch mit anderen Eltern, deren Kinder sonderpädagogischen Bedarf haben.
Ergebnis	Alvin vernetzt sich auf BIRD mit Eltern, deren Kinder ebenfalls sonderpädagogischen Förderbedarf haben.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Elternteil informiert sich"◦ Ablauf: Part 2 "Elternteil vernetzt sich mit Elternteil anderer Schule"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Alvin ist bei BIRD registriert• Alvin ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	BUDDY FINDER CHAT LERNPFADFINDER
Services / Tools	

Problemszenario

Einleitung

Aufgrund eines Jobwechsels zieht Alvin Weierbach mit seiner Familie von Brandenburg nach Bayern. Der Umzug steht kurz bevor. Während er und seine Frau sich bald in ihren neuen Jobs einarbeiten müssen, stehen die beiden Töchter vor der Herausforderung, die Schulen zu wechseln und sich dort eingewöhnen zu müssen.

Bei Lena, der jüngeren von beiden Töchtern, wurde vor Kurzem sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. Alvin möchte sicherstellen, dass Lena in der neuen Umgebung die notwendige Unterstützung erhält, die sie braucht, und sucht deshalb schon im Vorfeld nach Informationen.

Problemdefinition

Neben der Suche nach der passenden Schule für seine Tochter Lena sucht Alvin zudem nach Unterstützungsmöglichkeiten, u. a. möchte er Kontakte mit anderen Eltern in Bayern knüpfen, deren Kinder ebenfalls sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Er hofft, dadurch mehr über deren Erfahrungen sowie die existierenden Optionen für Lena zu erfahren und ihr so einen möglichst problemlosen Übergang zu ermöglichen.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Lena hatte schon immer Schwierigkeiten in der Schule. Der Umzug nach Bayern bringt neue Herausforderungen, da sich Lena in einem neuen Schulsystem und mit neuen Lehrern zurechtfinden muss. Das bereitet Alvin Sorgen. Er kennt das Schulsystem und die Anforderungen in Bayern noch nicht. Außerdem ist die Situation insgesamt noch neu, in der er erst herausfinden muss, was es eigentlich bedeutet, dass Lena sonderpädagogischen Förderbedarf hat, welche Angebote es dafür an Schulen in Bayern gibt und ob oder wie sie diese beantragen müssen.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Alvin braucht viele Infos gleichzeitig: Er muss neben seinem neuen Job auch Lenas (und Lisas) Schulanmeldung sicherstellen und sich mit dem Thema sonderpädagogischer Bedarf beschäftigen. Bei diesem Thema ist außerdem Vorsicht und Diskretion geboten - Lena soll dadurch keinen Nachteil an der neuen Schule haben. Dies alles im Vorfeld klären zu können, hat für ihn eine hohe Priorität.

Pre BIRD Lösungsversuche [↗](#)

Alvin hat viele verschiedene Internetforen besucht, in denen sich betroffene Eltern über das Thema austauschen. Das Thema ist umfangreich und Alvin hat zwar viele Informationen, aber doch nicht passende Antworten auf seine Fragen finden können. Außerdem wirken diese Foren trotz allem anonym und er würde sich lieber direkt mit jemandem austauschen, statt sich durch lange Threads und Artikel zu lesen, die nur noch mehr Fragen aufwerfen.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: Part 1 “Elternteil informiert sich” [↗](#)

Schritt 1: Alvin Weierbach öffnet den Lernpfadfinder und sucht nach “Elternaustausch sonderpädagogischer Förderbedarf”.

Schritt 2: Ihm werden folgende Info- und Beratungsstellen zum Thema sonderpädagogischer Förderbedarfs vorgeschlagen:

- Schulamt
- Beratungsstellen
- Online-Portale
- Elterninitiativen und Selbsthilfegruppen

Schritt 3: Alvin entscheidet sich zuerst für einen Austausch mit anderen Eltern, er hofft darauf, in persönlichen Gesprächen Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Er wird auf den Buddy Finder verwiesen und lässt sich direkt zu diesem weiterleiten.

Ablauf: Part 2 “Elternteil vernetzt sich mit Elternteil anderer Schule” [↗](#)

Schritt 1: Alvin aktualisiert sein Buddy Finder Profil, indem er den Umzug nach Bayern einträgt.

Schritt 2: Der Buddy Finder fragt ihn nach der Aktualisierung seiner Daten erneut, ob er der Freigabe seiner Daten auf BIRD für das Matching zustimmt. Alvin bejaht dies, indem er auf “Zustimmen” klickt.

Schritt 3: Nun füllt er die Suche im Buddy Finder wie folgt aus:

- Bundesland: Bayern
- Stadt: Ebersberg (Umkreis +50km)
- Schlagwort: sonderpädagogischer Förderbedarf, Gymnasium
- Austausch mit anderen Eltern
- Vernetzen

Schritt 4: Der Buddy Finder schlägt Alvin einige Eltern mit ähnlichem Profil vor, die in Bayern und sogar im Umkreis seines neuen Wohnortes leben und ebenfalls Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben.

Schritt 5: Alvin entschließt sich in Kontakt mit einem der vorgeschlagenen Elternteile zu treten, da er zu Beginn den 1 zu 1 Austausch für sinnvoller erachtet.

Schritt 6: Er schickt eine Kontaktanfrage via Buddy Finder an Vater XY.

Schritt 7: Vater XY erhält die Anfrage, indem er durch BIRD benachrichtigt wird und nimmt diese an.

Schritt 8: Alvin wiederum erhält eine Benachrichtigung, dass seine Kontaktanfrage angenommen wurde und er seinen Buddy nun über den Chat kontaktieren kann.

Schritt 9: Alvin und Vater XY gehen in den Austausch über den Chat.